

ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИНИНГ МЎҒУЛЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЎЎЛИДАГИ СИЁСИЙ ВА ДИПЛОМАТИК ФАОЛИЯТИ

Акобир Олимжон ўғли Тоиров

Ўз ФА Тарих институти кичик илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6960848>

Аннотация. Ўзбек халқи давлатчилигида муҳим ўрин тутган хоразмишохлар салтанати 1219-1221 йилларда мўғуллар босқинига учрагач, султон Муҳаммад Хоразмишох фавқулотда қарор чиқаришига ва тўнғич ўғли Жалолiddин Мангубердини Хоразм қўшинига бошлиқ қилиб тайинлашига мажбур бўлади. У дастлаб Шимолий Ҳиндистонда, кейинчалик Яқин Шарқ минтақасида гарбий салжуқийлар ва айюбийлар билан сиёсий-ҳарбий ҳамкорликни ўрнатишига эришиди ҳам. Кейинги воқеаларда Жалолiddин Мангуберди ва унинг иттифоқчилари ўртасидаги келишимовчиликлар сабаблари турли манбаларда турлича келтирилади. Ушбу масалада бугунги кунда ҳам тарихчилар томонидан турли талқинлар илгари сурилади. Мазкур мақолада Жалолiddин Мангубердининг юқорида санаб ўтилган сиёсий ва дипломатик фаолиятига оид яна бир канча муҳим воқеалар (хусусан, мўғулларга қарши Исфаҳон жанги ва иттифоқчилари Аловуддин Койкубод ҳамда Малик Аишафларга қарши бўлиб ўтган Ясси-Чаман жанги) тафсилотлари сўнги Хоразмишох ҳақида маълумот берувчи асосий тарихий асарларнинг таҳлили асосида келтирилади.

Калит сўзлар: Жалолiddин Мангуберди, мўғул босқини, сиёсий иттифоқ, ҳарбий иттифоқчи, ҳаракатлар, ўзаро манфаатлар, мўғул босқини таҳдиди, Ҳилот фатҳи, Исфаҳон жанги, Ясси – чаман жанги.

ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЖАЛАЛУДДИНА МАНГУБЕРДИ В БОРЬБЕ С МОНГОЛАМИ

Аннотация. Когда в 1219-1221 годах царство хорезмшахов, сыгравшее важную роль в государственности узбекского народа, было захвачено монголами, султан Мухаммад Хорезмшах был вынужден издать чрезвычайный указ и назначить главой Хорезмского войска своего старшего сына Джалалуддина Мангуберди. Ему удалось наладить военно-политическое сотрудничество с западными сельджуками и айюбидами сначала в Северной Индии, а затем и в ближневосточном регионе. В следующих событиях причины разногласий между Джалалуддином Мангуберди и его союзниками в разных источниках приводятся по-разному. Различные интерпретации выдвигаются историками по этому вопросу и сегодня. В данной статье подробно изложены некоторые другие важные события, связанные с упомянутой выше политико-дипломатической деятельностью Джалалуддина Мангуберди (в частности, битва при Исфахане против монголов и битва Яси-Чамана против его союзников Аловуддина Койкубода и Малика Аишафа), на основе анализа основных исторических работ, дающих сведения о последнем хорезмшахе.

Ключевые слова: Джалалуддин Мангуберди, монгольское нашествие, политический союз, военный союзник, действия, взаимные интересы, угроза монгольского нашествия, завоевание хилотов, битва при Исфахане, битва при Яси-Чамане.

POLITICAL AND DIPLOMATIC ACTIVITIES OF JALALUDDIN MANGUBERDI IN THE FIGHT AGAINST THE MONGOLS

Abstract. When in 1219-1221 the kingdom of Khorezmshahs, which played an important role in the statehood of the Uzbek people, was captured by the Mongols, Sultan Muhammad Khorezmshah was forced to issue an emergency decree and appoint his eldest son Jalaluddin Manguberdi as head of the Khorezm army. He managed to establish military-political cooperation with the Western Seljuks and Ayyubids, first in Northern India, and then in the Middle East. In the following events, the reasons for the disagreements between Jalaluddin Manguberdi and his allies are given in different ways in different sources. Various interpretations are put forward by historians on this issue today. This article details some other important events related to the political and diplomatic activities of Jalaluddin Manguberdi mentioned above (in particular, the battle of Isfahan against the Mongols and the battle of Yasi-Chaman against his allies Alovuddin Koykubod and Malik Ashraf), based on an analysis of the main historical works giving information about the last Khorezmshah.

Keywords: Jalaluddin Manguberdi, Mongol invasion, political alliance, military ally, actions, mutual interests, threat of Mongol invasion, conquest of Khilots, Battle of Isfahan, Battle of Yasi-Chaman.

КИРИШ

Ўзбек халқининг озодлик ва миллий мустақиллик учун курашлари тарихида Хоразмшоҳларнинг сўнгги вакили Жалолиддин Мангубердининг ўзига хос ўрни бор. Манбаларда Жалолиддин Мангубердининг мўғулларга қарши курашлари борасида кўпгина маълумотлар мавжуд бўлса-да, унинг дипломатик фаолияти ханузгача чуқур ўрганилмаган. Хусусан, Жалолиддин Мангубердининг Ҳиндистон ва Яқин Шарқдаги ҳукмдорлар билан дипломатик алоқалар ўрнатишга интилишлари ҳамда бунинг натижалари борасидаги маълумотларга аниқлик киритиш зарур. Хоразмшоҳ ҳукмдорнинг ушбу ҳаракатлари Синд (Ҳинд) дарёси бўйидаги мағлубиятдан сўнг мўғул қўшинига қарши курашиш учун иттифоқчилар кераклигини англаган ҳолда сиёсий фаолият олиб бориш зарурияти билан боғлиқ бўлиб, мақолада масаланинг айрим жиҳатларини манбалар таҳлили асосида очиқ беришга ҳаракат қилинди.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Маълумки, мўғулларнинг 1219 – 1221 йилларда Турон ўлкасига қаратилган ҳарбий юришлари Эрон, Ироқ, Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистон ерларини ҳам ўз ичига олган Шарқдаги энг қудратли салтанатлардан бири – Ануштегинийларнинг (1077 – 1231) тарих саҳнасида кетишларига сабабчи бўлди. Ануштегинийларнинг охириги ҳукмдори Жалолиддин Мангуберди (1199 – 1231) мўғулларнинг минтақани эгаллашига имкон даражасида қаршилик кўрсатди ва ҳатто 1221 йилдаги Парвон жангида Шиги – Хутуху бошчилигидаги мўғул қўшинини мағлуб этди. Аммо ўша йили Чингизхонга қарши Ҳинд дарёси бўйида бўлиб ўтган жанг Хоразм қўшинининг мағлубияти билан тугади.

Жалолиддин Мангуберди ҳақида маълумот берувчи манбалар ушбу мураккаб даврда ҳам сўнгги Хоразмшоҳнинг кучли иттифоқчилари мавжуд бўлганлигидан далолат беради. Жалолиддиннинг мазкур ҳаракатларининг барчасини ҳам айнан мўғулларга қарши ёрдам олиш истаги билан изоҳлаб бўлмайди. Негаки, Жалолиддин ушбу иттифоқчилардан халифалик, Кичик Осиё ва Кавказдаги ҳудудларини бўйсундиришда ҳам фойдаланган. Лекин шуни ҳам таъкидлаш зарурки, ҳукмдорнинг мазкур ҳудудларда давлат тузишдан бош мақсади – асосий рақиби Чингизхонга қарши туриш эди.

Ҳинд дарёси бўйидаги мағлубиятдан кейин омон қолишга муваффақ бўлган Жалолоддин кўшинини қайта ташкил этиб, Ҳиндистон шимолида ўз ҳукмронлигини ўрнатиш учун курашга киришди. 1221 – 1225 йилнинг бошларигача бўлган вақтда у Шимолий Ҳиндистондаги ўнга яқин катта-кичик шаҳарларни забт этишга муваффақ бўлди. Бу даврда Ҳиндистонда Шамсиддин Элтутмиш (1211 – 1236) ҳукмронлик қилар эди. Шимолий Ҳиндистондаги Учча ва Хатисар шаҳарлари забт этилганидан сўнг Жалолоддин ва Элтутмишнинг тўқнаш келиши аниқ бўлиб қолади. Лекин Элтутмиш Жалолоддин билан жанг вақтида кучли рақибга қарши чиққанлигини тушуниб етгач, элчилар орқали сулҳ тузишни таклиф этади. Унга кўра, Элтутмиш кўплаб мол-мулк ва кизини Жалолоддинга беришга ваъда қилиб, курашни тўхтатишини сўрайди. Шунингдек, Элтутмиш Жалолоддинга ортдан келаётган душманга (мўғуллар) қарши туришда елкадош бўлишни таклиф қилади.

Элтутмишга ишонган Хоразмшоҳ унинг фитнасидан беҳабар қолади. Жалолоддиннинг бу минтақадаги фаолиятига қарши Элтутмиш бошчилигидаги Шимолий Ҳиндистон ҳукмдорлари иттифоқи тузилди, натижада Жалолоддин мазкур ҳудудни тарк этиб, Эроннинг жанубий ҳудудларига кетишга мажбур бўлди. Мўғулларгача бўлган даврда бу ҳудудлар Хоразмшоҳлар сулоласи мулклари ҳисобланар эди. Ануштегинийлар сулоласининг охириги вакили Эронда ўзининг мустақил давлатига асос солишни ҳам мақсад қилган эди.

Янги ҳудудларни босиб олиш ва ҳарбий қудратни мустаҳкамлаш жараёнида Хоразмшоҳ ўзининг дипломатик салоҳияти туфайли Яқин Шарқ ва Кичик Осиё сиёсий етакчиларининг кўплари билан бирлашишга эришди. Мўғулларга қарши иттифоқ тузишга уринишлар 1225 йилда, Жалолоддин Ҳиндистонни забт этиб, Эроннинг жанубий вилоятлари – Кирмон ва Форсни ўзига бўйсундирганидан кейин янги босқичга кўтарилди. Жалолоддин Яқин Шарқ минтақасида ҳукмронлик қилаётган ҳукмдорларнинг умумий душманга қарши охиригача елкадош бўла олишига ишонган эди. Шу мақсадда Жалолоддин Ҳиндистондалигида Чингизхонга қарши курашиш учун Шамсиддин Элтутмиш билан иттифоқ тузган эди. Эҳтимол, у шимолдан бостириб келаётган мўғуллар билан курашиш учун Ҳиндистонда Элтутмишдан бошқа муносиб иттифоқчи йўқлиги сабабли шундай йўл тугган бўлиши мумкин. Яқин Шарқда эса Жалолоддин учун танлаш имконияти оз бўлса-да, мавжуд эди.

Жалолоддин дипломатик алоқалар ва иттифоқ тузиш тадбирларидан олдин, ишни Эронга яхшилаб ўрнашиб олишдан бошлади. Аввало ўз укаси Гиёсиддинни Ироқ ва жануби-ғарбий Эрон ерлари бошқарувидан четлатди. Иниси томонида бўлганлар жазоланди, уларнинг айримларига омонлик берилди. Шу вақтдан бошлаб мазкур ҳудудларда Жалолоддиннинг исми хутбада зикр этила бошланди.

Жалолоддин Мангуберди Ироқ Ажами ҳудудларини босиб олиш ва халифа билан курашиш мақсадида иттифоқчилар излай бошлади. Унинг бу ҳаракатларини ўша даврдаги Хоразм ва халифалик ўртасидаги қарама-қаршиликларнинг мантикий давоми деб баҳолаш мумкин. Бу адоватлар Муҳаммад Хоразмшоҳ даврида бошланган, мўғуллар босқини вақтида ҳам халифалик бу жараёнларга хайрихоҳ эканлигини яширмаган эди. Ироқ Ажамининг Жалолоддин томонидан эгалланишини Хоразмнинг мўғул кўшинлари томонидан мағлуб қилинганлиги учун халифаликдан қасос олиш сифатида изоҳлаш мумкин.

Жалолиддин эҳтимол халифанинг мўғуллар билан яширин ёзишмаларини билган ва шунинг учун Бағдодга юриш пайтида асосий иттифоқчиларидан бўлмиш Дамашк султони Малик Муаззам (1218 – 1227) ва унинг иниларига қуйидаги мактубни ёзган: “Сизлар мен билан шартнома тузишга тайёр бўлинг – биз халифаликка қарши ҳаракат қиламиз, чунки у мусулмонларнинг ўлимига, отамнинг ўлимига ва кофирларнинг ислом мамлакатларига ҳужумига сабабчи бўлган”. Тарихчи олим З.Буниятовнинг ёзма манбага таяниб берган фикрича, халифа Носирнинг мўғуллар билан махфий ёзишмалари ҳақидаги тахминларни тасдиқловчи далиллар мавжуд бўлиб, уларнинг асосий мақсади Хоразмшоҳлар давлатини йўқ қилиш эди. Демак, халифанинг Жалолиддинга қарши махфий тарзда мўғуллар билан тил бириктирганига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Жалолиддин ва Малик Муаззам ўртасидаги иттифоқнинг мўғуллар таҳдидига ҳеч қандай алоқаси бўлмаган сабаблари мавжуд эди. Буни оддий мулоҳазалар билан тушунтириш мумкин. Малик Муаззам Миср ва Суриянинг марҳум ҳукмдори Айюбий Малик Адланнинг (1200 – 1218) ўғилларидан бири бўлиб, акаси Малик Комил (1218 – 1236 йилларда Миср Султони) билан олий ҳокимият учун кураш олиб борган (бу курашда халифа Носир Муаззамнинг оғалари томонида бўлган). Ушбу курашда Малик Муаззам кимнингдир ёрдамига муҳтож бўлиб, шу сабабли Жалолиддин билан ҳарбий иттифоқ тузди. Ўз ўрнида Жалолиддиннинг Бағдодга қарши юриши учун ҳам Малик Муаззамнинг ёрдами керак эди. Муаззам жанубдан ҳам, шимолдан ҳам зарба беришга ботина олмас, шунинг учун у Хоразмшоҳнинг нафақат халифа Носирга, балки ўз укаси Малик Комилга қарши фаол ҳаракатларидан ҳам манфаатдор эди.

1225 йилга келиб Жалолидиннинг Малик Муаззам билан иттифоқчилик муносабатларини ўрнатилди ва улар ўртасида элчилик алмашинуви халифаликка қарши юриш арафасида бўлиб ўтди. Араб тарихчиси Абу Шама Макдисининг маълумотларига кўра, Жалолиддин ва Муаззам ўртасидаги илк муносабатлар 1222 йилда бошланган. Шу йили Муаззам Жалолиддинга ўзининг элчиларини жўнатган (бу вақтда Жалолиддин Шимолий Ҳиндистонда эди). Насавийда ва бошқа манбаларда бу ҳақида маълумот йўқ. З.М. Буниятовнинг фикрича, Жалолидинни бу даврда фақат Ҳиндистон қизиқтирган ва келажакда Муаззам таклиф этган иттифоқчилик бўйича у минтақаларда фаолият олиб бориш нияти бўлмаган. Шу сабабли манбаларда ушбу воқеалик ёритилмай қолиб кетган.

Хоразмшоҳлар вакилининг дипломатик фаолияти айниқса 1225 йилдан – Бағдодга қарши юришидан кейин сезиларли бўлади. Жалолиддин Озарбайжондаги Отабеклар давлатини забт этганидан сўнг Коня султони Аловуддин Койкубод I (1219 – 1239) билан ҳам элчилик алоқаларини ўрнатишга киришди. Бунинг асосий сабабларидан бири Жалолидиннинг Гуржистонга юриш учун ҳарбий ёрдам олишга интилиши эди. Шу мақсадда Жалолиддин Умар ибн Саъд Хоразмийни Койкубод I ҳузурига жўнатади. Койкубод I томонидан Жалолидин элчилари илиқ кутиб олинади ва ўзаро хабар алмашилганидан сўнг улар Хоразмшоҳ ҳузурига кузатилиб қўйилади. Элчилик натижасида Койкубод I ва Жалолидин ўртасида иттифоқ тузилади. Бу ҳақидаги хабарни элчи орқали Койкубод I ўз номасида ёзиб юборган эди. Жалолидин ва Койкубод I нинг илиқ муносабатлари қариндошчилик алоқалари орқали ҳам мустаҳкамланади. Чунки Койкубод I нинг ўғли Койхусрав II (кейинчалик Конянинг султони, 1236 – 1245) ва Жалолидиннинг қариндоши – Шероз ҳукмдори Абу Бакр ибн Сааднинг (1226 – 1260) синглиси ўртасидаги никоҳ бунга замин яратади.

Шу тарика, Гуржистонга юришидан олдин Жалолоддин учун кучли ҳарбий иттифоқчи пайдо бўлди. Бу орада Жалолоддинга Дамашқ султони Малик Муаззамдан мактуб келади. Жалолоддин Койкубод I га нома жўнатиш вақтида унга ҳам мактуб жўнатган ва Гуржистонга юриши ҳақида маълум қилган эди. Ушбу жавоб мактубида Малик Муаззам ҳам мазкур юришга хайрихоҳ эканлиги ва ёрдам қўлини чўзишга тайёрлигини билдирган.

Озроқ вақт ўтгач, Жалолоддиннинг Гуржистонга юришида яна бир кўмакчи пайдо бўлади. Абрил (Эрбил) вилоятининг ҳокими Кўк Бўри Хоразмшоҳга содиқлик изҳор этиб, ўз қўшини билан унга ёрдам беришга рози бўлади. Айнан Кўк Бўри ва Жалолоддин ўртасида иттифоқчилик алоқалари қай даражада бўлганлиги ҳақидаги маълумотлар манбаларда кўп учрамайди. Муҳаммад Насавийнинг қайд этишича, Кўк Бўрининг ўзи ташаббус кўрсатиб, Жалолоддинга ҳарбий кўмак беришга тайёр эканлигини билдирган. 1225 йилдан кейин Жалолоддиннинг сиёсий ва ҳарбий шуҳрати бекиёс даражада ошади. Муаззам ва Кўк Бўри томонидан хутбаларда Жалолоддиннинг номи ҳам қўшиб ўқила бошланган. Ҳатто улар забт этган тангаларда ҳам Хоразмшоҳ Жалолоддиннинг номи зикр этила бошланган.

Хоразмшоҳ ва юқорида айтиб ўтилган ҳукмдорлар ўртасидаги иттифоқчилик муносабатлари фақатгина мўғуллар таҳдиди туфайли эмас, балки шошилиш ва умумий геосиёсий вазифалар асосида қурилган, десак муболаға қилмаган бўламиз. Бунинг бир нечта сабаблари бўлиб, биринчи навбатда Гуржистон қироллигидан Жанубий Кавказ ва унга қўшни минтақаларга нисбатан таҳдидни камайтириш ёки бутунлай йўқ қилиш зарурияти мавжуд эди. Иккинчидан, халифа Носирнинг қасос олишга уринишларидан сақланиш учун ҳам шундай иттифоқ зарур эди. Шимолдан Ирбил ҳукмдори, ғарбдан Султон Койкубод I ва жануби – ғарбдан Малик Муаззам халифага таҳдид қилиб туриш учун керак эди. Шундан келиб чиқиб, мўғуллар хавфи туғилганда кучли ҳамкорларга эга бўлиш Жалолоддин учун иттифоқчилик режаларининг устувор масалаларидан бўлган.

Бироқ, у қўл остидаги ва унга қўшни ҳудудларни мўғуллар хавфидан сақлаб қолиш учун иттифоқчиликни кучайтириш ва янги иттифоқчилик муносабатларини ўрнатиш йўлини танламади. Гуржистон эгаллаб олингандан ва Жанубий Кавказнинг катта қисми Хоразмшоҳга бўйсундирилгандан сўнг Хилот вилоятини эгаллашга қаратилган такрорий уринишлар ва Кичик Осиёдаги сиёсий вазиятга аралашиб Жалолоддиннинг иттифоқчиларини аллақачон эҳтиёткор қилиб қўйган эди.

1227 йилда Эрон ҳудудларида мўғул ҳарбий бўлинмалари пайдо бўлгандаги кичик тўқнашувларда ва Хоразмшоҳнинг улар билан Исфаҳондаги жангида ҳукмдор фақат ўз кучларига таянган. Рашиддин ва Насавий бу жангни тасвирлар эканлар, ҳар иккисида икки хил талқин келиб чиқади. Ҳар иккала муаллиф Исфаҳон жангида рақиб томонларнинг биттаси ҳам мағлубиятга учрамаганлигини таъкидлайди. Тўғри, Насавийда дастлаб мўғул қўшини қўли баланд келгани келтирилган, лекин асарда бу Жалолоддиннинг ҳарбий хийласи эканлиги ва яқунда жанг унинг ғалабаси билан яқунлангани ўз аксини топган.

Мазкур жанг тақдири ҳақидаги Ибн Асирнинг маълумотлари Насавий маълумотларини тасдиқлайди. Бироқ, у Жалолоддин Исфаҳон жангида жуда қийинчилик билан ғалаба қозонганини қайд этиб, ҳарбий хийла қўллагани (чекинаётганда пистирмадаги суворийлар унга кўмакка келганлар) сабабли жанг тақдири унинг фойдасига ҳал бўлганлигига ишора беради.

“Тарихи Салжук” асарида мазкур жанг ҳақида: “Чингизхон Журмихонни катта кўшин билан юборди ва Барак Хожиб ҳам Жалололиддинга қарши (юриш)га қарор қилди. Балхдан унчалик узоқ бўлмаган жойда улар тўқнашдилар, Жалололиддин маслаҳатлашгандан сўнг жангга киришди ва мағлубиятга учради, шундан сўнг у Озарбайжонга қочиб кетди. Журмихон ўша ҳудудни эгаллади, Жалололиддин ўша пайтда кўшин йиғаетган эди. Ниҳоят, уларнинг кўшинлари яна бир-бири билан тўқнашди, Журмихон мағлубиятга учради ва асирга олинди”, – деб маълумот берилган.

Манбаларда 1227 йилда Исфаҳонда мўғуллар билан бўлган жанг арафасида Жалололиддин иттифоқчиларидан ёрдам сўраб мурожаат қилгани ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ – бу жангда у фақат ўз кучларига таянган бўлиши мумкин. Эҳтимол, ушбу икки йил мобайнида Хоразмшоҳ томонидан яратилган Яқин Шарқ ва Кичик Осиё ҳукмдорларининг иттифоқи ўз фаолиятини тўхтатган ёки фаол бўлмаган иттифоқчилик ҳолатига келиб қолган.

Бу пайтда Жалололиддин ва унинг иттифоқчилари орасидаги муносабатларнинг узилганлиги ёки сусайганлиги борасида бир қанча тахминларни кўрсатиш мумкин. Биринчидан, бу Жалололиддиннинг Ҳиндистондан қайтиб келганидан кейин амалга оширган нисбатан тажовузкор ташқи сиёсати билан боғлиқ. Хоразм ҳарбий юришлари Бағдод ва Гуржистон қироллигига қарши қаратилган бўлса-да, 1225 ва 1226 йилларда тинимсиз ҳарбий юришларнинг уюштирилиши натижасида иттифоқчилар нигоҳида Жалололиддин фақатгина ҳарбий кучга таянган ҳукмдор сифатида гавдаланди ва улар унинг “қиличсиз” дипломатия юритиш жиҳатларини кам пайқадилар. Иккинчидан, Гуржистон ҳарбий кучлари мағлуб бўлганидан ва Жанубий Кавказда ҳукмронлик қила бошлаганидан сўнг Хоразмшоҳ кўшни давлатларнинг ишларига фаол аралашини бошлади. Учинчидан, унинг Ҳилот қаъласини эгаллагани иттифоқчиларини хавотирга солмасдан қолмади. Сабаби, юқорида таъкидланган – Жалололиддиннинг илк иттифоқчиларидан бўлган Дамашқ султони Малик Муаззамнинг укаси Ашраф Ҳилот вилояти ҳукмдори эди. Ҳилот қаъласининг Жалололиддин томонидан забт этилишини Коня султони Койкубод I ҳам илик кутиб олмади. Чунки, Ҳилотнинг эгалланиши унинг давлати, умуман, Кичик Осиё минтақаси билан буфер зонанинг йўқ бўлишига олиб келди. Койкубод I ҳукмронлик қилаётган ҳудудларга ўз ҳудудларининг деярли туташишини амалга оширган Хоразмшоҳ айна вақтда ушбу кучли иттифоқдошидан узоқлаша бошлаган эди.

Бошқа томондан, Жалололиддиннинг ҳарбий муваффақиятлари ортида у яратган давлатнинг ички сиёсий муаммолари кўзга ташланмаган эди. Асосан ҳарбий ҳаракатлар билан банд бўлган Жалололиддин забт этилган вилоятлар раҳбарларига кам эътибор қаратар, натижада уларнинг аксари мустақил сиёсат юритишга, балки марказдан тўлиқ мустақилликка эришишга, ундан ажралиб чиқиб, ўз давлат тузилмаларини шакллантиришга ҳаракат қилар эдилар. Воқеаларнинг бундай ривожига Кирмон вилояти ноибининг фаолиятини мисол қилиб келтириш мумкин. Кирмон волийи Барак Хожаб 1225 йилдан охириларидан буён мустақил равишда ҳукмронлик қилар ва Жалололиддиннинг ўзи бу ҳолатга унчалик эътибор бермаган эди. Натижада ушбу минтақавий ҳукмдор нафақат Хоразм давлатидан мустақилликни қўлга киритди, балки Жалололиддиннинг рақиблари билан ҳам алоқалар ўрнатди. “Барак Хожаб бу икки мамлакатда иттифоқчиларига эга бўлиш учун дарҳол элчиларни катта қурбонликлар ва совғалар билан Бағдод халифаси

саройига, сўнгра Чингизхон хузурига юборди. Халифанинг муқаддас саройидан у Қутлуғ Султон, Чингизхон девонидан эса Қутлуғ Хон номларини қабул қилиб олди”.

Жалолиддин қайсидир давлат ҳукмдорига мактуб жўнатмоқчи бўлса бош вазири Шараф Мулк билангина маслаҳатлашган, холос. Аммо мазкур вазирнинг баъзи тарихий жараёнларда Жалолиддинга панд берганлиги манбаларда қайд қилинган. Биргина Насавийнинг ўзида бундай ҳолатни бир неча бор учратиш мумкин. Жумладан, муаллиф Жалолиддин ва Койкубод I орасидаги совуқ муносабатларнинг бошланишига ҳам айнан Шараф Мулк сабабчи бўлганлигини қайд этган. Ёки бўлмаса унинг Озарбайжонда олиб борган қаттиқ сиёсатини ва исмоилий савдогарларнинг ўлимга дучор қилинишларини аслида Жалолиддинга панд бериш сифатида қараш мумкин. Хоразмшоҳлар забт этган минтақалардаги беқарорликлар, содир бўлиши мумкин бўлган кўзғолонларни бостириш ёки муаммога ечим топиш бўйича аниқ ишланмалар бўлмаганлиги ҳам бизга маълум. Гуржистонда, Ганжа, Кирмон вилоятларида айнан шундай ҳолатлар кузатилган. Ҳатто Кирмон вилояти ҳукмдори ҳамда аҳолиси мўғуллар тарафига ўтиб кетган.

Жалолиддин томонидан тузилган иттифоқнинг парчаланишига ва унинг кейинг ҳалокатли тақдирга дучор бўлишига маълум маънода Коня султони Койкубод I ҳам сабабчи бўлган эди. Ҳилот вилоятига Жалолиддиннинг биринчи юриши (1228) Коня султони Койкубод I ни хавотирга солгани аниқ. Лекин манбаларда келтирилишича, айнан Койкубод I нинг ўзи бу юришнинг яширин ташаббускори бўлган. Ўзининг доимий душманларидан бўлган Айюбийлардан ёки келажакдаги кучли рақибларидан бирига айланиши мумкин бўлган Жалолиддиндан қутулишнинг бир йўли сифатида ҳам Коня султони мазкур ишга қўл урган. Жумладан, Койкубод I ўз мактубида ҳар хил ёрдам ваъда қилиб, Хоразмшоҳни Айюбийларга қарши фаол ҳарбий ҳаракатлар олиб боришга ундаган”.

Бирок, Айюбийлар билан тўқнашув Хоразмшоҳ учун омадли бўлмади. Хусусан, Коня султони билан тузилган коалициянинг мустаҳкамланишига умуман ёрдам бермади, унинг ҳарбий кучи беҳуда сарфланди, шунингдек содиқ иттифоқдоши, кейинчалик вафот этган Аюббий Муаззамнинг яқинлари билан душман бўлиб қолишга олиб келди. Исфаҳондаги жангда мазкур ёрдамнинг етишмаганлиги Жалолиддинга панд беришига бир баҳя қолган бўлса ажаб эмас.

Ҳилотнинг 1230 йилда Хоразм қўшинлари томонидан иккинчи маротаба босиб олиниши Жалолиддин ва унинг иттифоқчилари ўртасидаги сиёсий муносабатларни мустаҳкамлашдан кўра, янада мураккаблаштирди. Хусусан, шу ўринда Койкубод I нинг Жалолиддинга нисбатан хоинларча ҳаракатларини кузатиш мумкин. Койкубод I Коня ҳудудларига яқинлашиб қолган Жалолиддиндан юз ўғирди ва мўғуллар билан алоқаларни ўрната бошлади. Ҳаттоки, Койкубод I Жалолиддинга мўғулларга бошқа қарши чиқмаслигини сўраб хат ҳам ёзган. Бу ҳақдаги маълумот бизгача Ибн Бибнинг асари орқали етиб келган. З.М. Буниятов ушбу тарихий асардан бизни қизиқтирган парчанинг таржимасини келтирган. “Биз голиб султонга катта ҳурмат билан қараймиз. Биз ишонамизки, бугунги кунда мўғуллар билан тинчлик сувини ичиш барчамиз учун энг мақбул йўлдир. Ва агар бу мақбул бўлса, Султон (Жалолиддин) тинчлик музокаралари эшикларини ўз тарафидан очиш учун ҳамма нарсани қилсин. Султон зудлик билан мўғулларга элчилар юбориши барча мусулмонлар манфаати учун фойдали бўларди. Ва умид борки, юмшоқ сўзлар, пул ва совғалар ёрдамида ҳар икки томон ҳам ҳамма жойда

ёнаётган низо оловини ўчиради. Албатта, Султон шу йўналишда ҳаракат қила бошласа, бизнинг имкониятларимиздан яна фойдалана олади. Агар султон ўз давлатининг гуллаб-яшнашига ҳисса қўшиб, ушбу ягона қарорни амалга оширишга муваффақ бўлса, у ҳолда у ўз қўшинларини Гуржистон ва қўшни ерларнинг насронийларига қарши юришлардан озод қилади ва уларни Арранга қарши юришларда ишлатади. Агар Султон мўғулларга элчилар юбориб, шартнома ва тинчлик сўраса, мусулмон мамлакатлари зулмидан ва мақсадсиз қон тўкилишидан воз кечса, у ҳолда биз ундан на олтин ва на қумушни аямаймиз. Аммо у хоинларнинг қўзғатиши билан бу маслаҳатлардан юз ўгирса, унда мусулмон ҳукмдорлари жамоасига тушунарли жавоб бериш керак бўлади. Биз ўз мақсадларимизга эришамиз, таҳдидларни қайтариш йўлини танлаймиз ва ўз манфаатларимиз учун курашамиз”.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Кўриб ўтганимиздек, Койкубод I нинг Хоразмшоҳга йўллаган мазкур хабарида бир қатор талаблар илгари сурилган ва аслида уларни бажаришнинг имкони йўқ эди. Жумладан, у Жалололиддинга Гуржистон қироллигига тажовузни тўхтатишни таклиф қилган, демак, Хоразмшоҳ аллақачон босиб олинган ҳудудидан воз кечиши лозим эди. Шубҳасиз, Койкубод I нинг таклиф ва талаблари Хоразмшоҳлар учун номақбул ва ҳатто ҳақоратли бўлиб туюлган. 1219 йилдан бошлаб мўғуллар босқинига қарши курашаётган энг барқарор рақиб, душманга қарши курашда баъзида ҳамма нарсани йўқотган, баъзида йўқдан бор қила олган бўйсўнмас саркарда учун бундай дипломатия юритиш ақлга сиғмас ҳолат эди.

Умуман, Койкубод I ни Жалололидин тақдирини ҳал қилувчи шахслардан бири сифатида кўриш мумкин. Жалололидин Коня султонининг ислом оламидаги мавқеи ва қудратига ишонган ҳолда у тузган хоинларча режанинг қурбонига айланди. Койкубод I аввал Жалололидинни бошқа иттифоқчиларига қарши қайради ва имконсиз талаблари билан уни қуюшқондан чиқишга мажбур қилди. Бунинг натижаси эса сўнгги Хоразмшоҳ учун ҳалокатли бўлди.

Юқорида айтиб ўтилганидек, Насавийнинг асарида Жалололидин ва унинг асосий иттифоқдоши Койкубод I ўртасидаги муносабатларнинг ёмонлашишига асосий сабабчи қилиб бош вазир Шараф Мулк кўрсатилган. Бу ҳақда батафсилроқ тўхталадиган бўлсак, икки султоннинг муносабатларини бузувчи шахс сифатида Шараф Мулк номининг келтирилиши ўша даврдаги Насавийдан бошқа манбаларда учрамайди. Буни бошқа асар муаллифларининг Жалололидин ҳаётида ҳақида батафсил хабари бўлмаганлиги билан изоҳлаш мумкин. Насавий вазир Шараф Мулкнинг фитналари Хоразмшоҳнинг ҳаракатларига ва ушбу урушга туртки бўлган деб ҳисоблаган.

Можарога сабаб бўлган омиллардан яна бири бу Хоразмшоҳнинг яқин амирларидан бўлган Рукниддин Жаҳоншоҳ ибн Туғрулнинг нотўғри ва кескинлик келтириб чиқарувчи маслаҳатидир. У ўз ҳукмдорига Койкубод I талабларига қўнмагани учун Шом ҳукмдорлари билан Жалололидинга қарши юришни режалаштираётгани ҳақида хабарни етказди. “Султон (Жалололидин) Ҳилотни эгаллаб, янги режаларга киришганда Маназжирд қаъласига боради. Арзан ҳукмдори Рукниддин Жаҳоншоҳ ибн Туғрул унинг олдида келади. У султонга Шом (Ироқ) ва Рум (Кичик Осиё ҳудудлари, бу даврда эса Коня султонлиги) ҳукмдорларининг унга қарши иттифоқи ҳақида хабар беради ва шундай дейди: “Ҳақиқатан ҳам, улар бирлашиши олдин ҳаракат бошласангиз оқилроқ бўлар эди. Тайёр бўлгунларига қадар уларнинг ҳар бирига қарши алоҳида, бир-биридан ажратган

холда ҳаракат қилиш керак. Бу уларнинг биргаликда ҳаракат қилиш ниятларини амалга оширишларига рухсат беришдан кўра афзалроқдир”.

Музокаралар муваффақиятсизликка учраганидан сўнг, Жалолиддин унга қарши тузилган Шом – Коня иттифоқи билан очикчасига қарама-қаршилиқни бошлади. Дарвоқеа, баъзи манбаларда ушбу иттифоққа халифа Носирнинг ҳам киргани келтирилган. Уларнинг баъзилари яқин вақтгача Хоразмшоҳ билан иттифоқчилик алоқаларида бўлганлар. Манбаларда Жалолиддинга қарши гуруҳ таркибига Дамашқ ҳукмдори Малик Ашраф, Ҳаша ҳукмдори Иброҳим Ширкух, Хартаберт ҳукмдори Уртук Хон, Халаб Шамсиддин, Саваб ҳукмдори, Маяфарикин султони Шихобиддин Ғозий ва Баяса султони Суниз Усмонлар кирганлиги келтирилган.

Ушбу вазият натижасида ҳарбий тўқнашув келиб чиқди ва тарихда бу жанг "Ясса – Чаман жанги" деб ном олди. Ўша даврнинг муҳим манбаларидан бўлган Ибн Асир ва Насавийнинг асарларида бу ҳақида маълумотлар келтирилган. Ясса – Чаман жанги тафсилотларига тўхталадиган бўлсак, Ибн Асирнинг асарида Жалолиддин жанг давомида иттифоқчилар томонидан ҳеч қандай имкон қолдирилмаган ҳолда мағлубиятга учрагани таъкидланади. Насавийнинг асарида жангнинг ўзи ҳақида ҳам, Хоразм кўшинининг мағлубияти сабаблари тўғрисида ҳам бошқа тафсилотлар берилган – ушбу муаллиф Жалолиддиннинг касаллиги мазкур жанг тақдирини ҳал этганлигини кўрсатади. Айнан жангдан олдин ҳам, жанг вақтида ҳам Хоразмшоҳ бетоб бўлган.

МУҲОКАМА

Шуни алоҳида айтиб ўтиш керакки, манбалардан фақатгина Жувайнийнинг асарида (Насавийнинг маълумотларига мос равишда) жанг вақтида Жалолиддин бетоб бўлганлиги зикр қилинган. Кейинги давр араб-форс манбаларидан Жузжонийнинг “Табоқати Носирий” асарида мазкур жанг тафсилотлари ҳақида маълумотлар учрамайди, балки фақат жангдаги рақиблар ва унинг натижаси баён этилади. Жувайний ва Рашиддиннинг асарларидаги маълумотлар бир-бирга яқин ва ўхшашдир. Унга кўра, қанчалик ҳаракат қилмасин, Жалолиддиннинг кучи сон жиҳатидан устун бўлган Койкубод I ва Малик Ашраф бошчилигидаги иттифоқчилар кўшинини енгилмаган. У катта талофат билан бўлса-да, тепаликка чиқишга муваффақ бўлган ва ўзининг кам сонли одамлари билан қочиб кутулган.

З.М.Буниятовнинг сўзларига кўра, Ясса – Чаман жангидан сўнг ғолиблар мағлубиятга учраган душманларининг бутунлай йўқ қилинишини хоҳламаганлар. Муаллиф Шамсиддиннинг "Шарафнома" асарида иқтибос келтириш билан ўз фикрини асослаган. “Унга бўлган қўрқув ва эҳтиром уларнинг қалбларини шу қадар қаттиқ эгаллаб олдики, улар уни таъқиб қилишга журъат этолмадилар ва орқага қайтдилар”. Бироқ бу асарнинг кейинги даврда ёзилганлиги ва юқоридаги фикрлар муаллифнинг шахсий ёндашуви бўлиши мумкинлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик керак. Насавийнинг асарида Дамашқ султони Малик Ашрафнинг мағлубиятга учраган Жалолиддинга йўллаган номаси ҳақидаги маълумот мавжуд. Унга кўра, мактубда султоннинг минтақа ва ислом оламидаги мавқеидан келиб чиқиб, ундан келгусида тинч ҳаёт кечириши сўралган, холос.

Мўғул босқинчилари Ясси – чаман жангидан сўнг Жалолиддиннинг кучсизланиб қолганидан исмоилий савдогарлар орқали хабардор бўлиб, 1230 – 1231 йилларда Эрон ва Озарбайжонни эгалладилар. 1231 йил август ойининг бошларида Жалолиддин мўғуллар

тақибидан қочиш чоғида курдлар қўлига асир тушади ва ўлдирилади. Унинг ўлимидан сўнг ашаддий душманлари ҳам бунга ишонмаганлар. Малик Ашраф бу хабарни эшитгач, ғайридин мўғулларга қарши курашувчи сўнгги ислом халоскори вафот этганини тан олди. Ибн Асир ва Ибн Восил каби араб тарихчилари Жалололдиннинг бундай якун топган тақдирида унинг ўзини айблашса-да, сўнгги сўз ўрнида ислом оламини мўғуллар томонидан босиб олинишига қарши курашган ягона шахс Жалололдин бўлганлигини тан оладилар ва уни қатъият рамзи ва иймон байроқдори сифатида зикр этадилар.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Жалололдин Мангубердининг Яқин Шарқ, Кичик Осиё, Кавказ ва Эрон ҳудудларида олиб борган фаолияти мўғуллар босқинига қарши курашиш учун олиб борилган саъй-ҳаракатлар эди. Хоразмшоҳларнинг сўнгги вакили Ҳинд дарёси бўйидаги жангдан сўнг мўғулларга қарши куршиш учун мустаҳкам давлат тузиш ва кучли иттифоқчиларга эга бўлиши кераклигини яхши англаган. Шу мақсад йўлида у юқорида келтирилган ҳудудларнинг ҳукмдорлари билан иттифоқ тузишга эришди. Бироқ унинг 1225 – 1230 йилларда олиб борган хужумкор сиёсати, қизиққонлиги, атрофидаги аёнларининг нотўғри маслаҳатлари каби омиллар ҳукмдор тақдирининг ҳалокатли якунланишига олиб келди. Энг муҳими, Жалололдин Мангубердининг бош мақсади – мўғул босқинчиларига қарши кураш йўлидаги иттифоқчиларининг охиригача кураша олмасдан таслимчилик йўлига ўтганлиги ҳам унинг интилишлари самарасиз якунланишига сабаб бўлди.

REFERENCES

1. Шамшидинов, И. Т. (2017). Разработка усовершенствованной технологии производства экстракционной фосфорной кислоты и получения концентрированных фосфорсодержащих удобрений из фосфоритов Каратау и Центральных Кызылкумов. Дисс.... докт. техн. наук, Ташкент.
2. Шамшидинов, И. Т. (2014). Технология неорганических веществ и минеральных удобрений: Учебник для профессиональных вузов. ИТ Шамшидинов.
3. Gafurov, K., Shamshidinov, I. T., & Arislanov, A. S. (2020). Sulfuric acid processing of high-magnesium phosphates and obtaining NPS-fertilizers based on them. Monograph. Publishing house "Istedodziyo press" Namangan, 26-27.
4. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан / Т. Н. Долимов, Т. Ш. Шаякубов и др. (1998). Редкол.: Т. Ш. Шаякубов (гл. ред.) и др. – Т.: Университет, – 724 с.
5. Позин М. Е. (1989). Технология минеральных удобрений: Учебник для вузов. – Л.: Химия, – 352 с.
6. Кодирова, Г. К., Шамшидинов, И. Т., Тураев, З., & Нажмиддинов, Р. Ю. У. (2020). Исследование процесса получения высококачественных фосфатов аммония из экстракционной фосфатной кислоты на основе фосфоритов Центрального Кызылкума. *Universum: технические науки*, (12-3 (81)), 71-75.
7. Шамшидинов, И. Т. (1994). Получение удобрений типа двойного суперфосфата из фосфоритов Каратау.

8. Мамуров, Б. А., Шамшидинов, И. Т., Усманов, И. И., & Кодирова, Г. К. (2019). Исследование процесса нейтрализации экстракционной фосфорной кислоты мелом. *Universum: химия и биология*, (2 (56)), 21-26.
9. Нажмиддинов, Р. Ю., Қодирова Г.Қ., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентранган фосфорли оддий ўғитлар олиш. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 2(6), 56-61.
10. Шамшидинов, И. Т. (2017). Исследование процесса переработки фосфоритов Каратау на концентрированные фосфорные удобрения по поточной технологии. *Universum: технические науки*, (3 (36)), 29-34.
11. Gafurov, K. (2005). Shamshidinov. IT, Arislanov A. S. Defluorination of extraction phosphoric acid during its extraction." *VestnikFerPI*", Fergana, (1).
12. Gafurov, K., Arislanov, A., & Shamshidinov, I. (2004). Reduction of fluoride compounds in phosphogypsum. *Scientific and technical journal FerPI.-Fergana*, (3), 63-66.
13. No, P. 5698 UZ. Method of obtaining extraction phosphoric acid/Gafurov K., Shamshidinov IT, Arislanov A., Mamadaliev A.(UZ)/1998.
14. Gafurov, K. Shamshidinov. IT, Arislanov AS Research and development of obtaining complex defluorinated fertilizers from phosphorites of Karatau (No. 01.88, p. 0017867). Research report on the state budget, state register.
15. Turgunovich, S. I., Sayibbaevich, A. A., & Najmiddinog'li, I. O. (2022). Removal of Fluorine during the Extraction of Phosphoric Acid. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 258-267.
16. Madaminzhonovna, I. O., Zokirjon, T., Turgunovich, S. I., & Ikramovich, U. I. (2021). Study of Activities Components of Industrial Products and Performed Catalysts under Conditions of Obtaining Ammofos. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5089-5098.
17. Арисланов, А. С., Шамшидинов, И. Т., Хусанова, М. Н., & Усманова, З. Ш. (2021). Удаления фтора в процессе экстракции фосфорной кислоты. *Global Science and Innovations: Central Asia* (см. в книгах), (2), 20-24.
18. Мамуров, Б. А., & Шамшидинов, И. Т. (2021). Исследование процесса термообработки известняка для получения кальциймагнийсодержащих фосфорных удобрений. In *Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании* (pp. 101-104).
19. Мамуров, Б. А., & Шамшидинов, И. Т. (2020). Использование доломита при получении одинарных фосфорных удобрений. *Символ науки*, (9), 22-24.
20. Zokirzhon, T., Usmanov, I. T., Madamindzanovna, I. O., & Usmanov, I. I. (2019). Researches of the solubility of copper sulfate in orthophosphoric acid at 30 and 80° c. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 1870-1872.